

ANÁLISE MULTITEMPORAL DE USO E COBERTURA DO SOLO NOS ANOS DE 2017 E 2024 NO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA/PA

Beatriz Lobato Mendes¹; Rogério Leony Dias Oliva²; Dr. Jamer Andrade da Costa³, Shimeny Mikaelle Sagica Furtado⁴, Taísa de Farias Nunes⁵, Marcos Vinicius Mescouto Cantanhede⁶

^{1,2,3,4,5,6} *Universidade Federal Rural da Amazônia, Pará, Belém;*

E-mail: ¹ beatrizlobatomendes@gmail.com; ² olivasdrone@gmail.com; ³ jamer.costa@ufra.edu.br;
⁴ sagicashimeny@gmail.com; ⁵ nunestaisa12@gmail.com; ⁶ cantanhedemarcos100@gmail.com;

Eixo temático: (3) Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial;

Resumo

Situado na Amazônia paraense, o município de Nova Timboteua tem enfrentado intensas transformações, impulsionadas pela expansão urbana e pelo avanço do agronegócio, gerando preocupações quanto à sustentabilidade do uso do solo e à preservação dos ecossistemas. O estudo da fragmentação florestal e da conectividade é vital para compreender as trajetórias de ocupação na Amazônia [1], enquanto a integração entre sistemas de informação geográfica e técnicas de geoprocessamento possibilita uma visão estratégica sobre o futuro da região [2]. O objetivo central deste estudo consistiu em realizar uma análise multitemporal de uso e cobertura do solo nos anos de 2017 e 2024. A metodologia adotada baseou-se no processamento de dados geoespaciais obtidos por imagens dos satélites Landsat 8 e 9 através da plataforma Google Earth Engine, utilizando os sensores Operational Land Imager e Thermal Infrared Sensor, respectivamente, fundamentais para análises de uso do solo [3]. O processamento analítico foi conduzido no software QGIS versão 3.40, com cálculo dos índices espectrais NDVI, NDWI e NDBI para a caracterização de corpos d'água, vegetação entre outras classes. A classificação supervisionada foi realizada com o plugin Semi-Automatic Classification Plugin através do algoritmo mínima distância, reconhecido por sua eficácia em regiões heterogêneas [4]. Para o treinamento, foram coletadas 20 amostras poligonais para classes de área urbana, dendeicultura, vegetação primária, vegetação secundária, solo exposto e hidrografia, utilizou-se o filtro majority para eliminar ruídos e garantir homogeneidade espacial, além do uso do plugin Temporal Spectral Profile Tools para gerar curvas espectrais e avaliar a consistência das assinaturas ao longo do período. A precisão do mapeamento foi validada com o plugin Point Sampling Tool, utilizando 10 pontos independentes por classe para a matriz de confusão e cálculo do índice Kappa, métrica essencial para avaliar a concordância com os dados de referência [5]. Para a exatidão global, encontraram-se valores de 0,92 em 2017 e 0,88 em 2024, e para o índice Kappa os valores foram de 0,90 e 0,86, respectivamente, indicando concordância excelente de acordo com Congalton e Green 1999 [6]. Analisar além dos índices globais fundamenta-se na premissa de que a exatidão geral pode omitir discrepâncias severas entre categorias individuais, e o desdobramento por acurácia do produtor e do usuário evidencia o comportamento do classificador [7]. Entre 2017 e 2024, a análise revelou que a hidrografia e a vegetação primária atingiram desempenho perfeito em 2024, eliminando erros de comissão. A classe urbana manteve padrão estável, com acurácia do produtor em 0,80 e do usuário 1,00, demonstrando omissões recorrentes sem inserções indevidas. Contudo, a vegetação secundária

e o solo exposto apresentaram queda na acurácia do usuário de 0,91 para 0,77 e de 0,83 para 0,72, respectivamente, refletindo maior confusão espectral, enquanto dendê registrou redução na acurácia do produtor de 0,89 para 0,78. A quantificação de áreas e o tratamento estatístico final foram processados no Excel. Os resultados evidenciaram a intensificação da atividade antrópica em Nova Timboteua, verificando-se um crescimento de 53,37% das áreas urbanas e um avanço de 178,93% na dendeicultura, que passou a ocupar 39,72% do território em 2024, consolidando a palma como a principal atividade produtiva local [8]. Essa expansão ocorreu principalmente sobre a vegetação secundária, que recuou 51,38%, e sobre o solo exposto, que reduziu 58,72%, indicando conversão de áreas alteradas ou em regeneração para usos produtivos [9]. Em contrapartida, a vegetação primária manteve-se estável, registrando redução de 1,55%, enquanto a hidrografia aumentou 48,86%, fenômeno possivelmente associado a variações climáticas sazonais e à resolução temporal. Conclui-se que o uso combinado de processamento em nuvem e ferramentas de SIG mostra-se eficaz para diagnosticar complexidades territoriais, reforçando a necessidade de políticas de ordenamento que conciliem desenvolvimento econômico e conservação ambiental.

Palavras-chaves: Análise Multitemporal; SCP; Classificação Supervisionada; Nova Timboteua, Uso do solo

Resultado principal

Quadro 1. Classes de uso e ocupação do solo utilizados na classificação respectivamente:

Classe	Característica na Imagem	Definição
Hidrografia		Corpos d'água são áreas com presença de água, podendo ser naturais ou construídas pelo ser humano. Incluem rios, lagos, açudes e represas usados para abastecimento, lazer ou controle ambiental.
Floresta primária		Composta por árvores nativas densas e preservadas. Não sofreu remoção total desde o início do monitoramento do desmatamento. Representa áreas naturais intactas da Amazônia
Floresta secundária		Formação vegetal em regeneração, com árvores nativas crescendo novamente. A área teve sua vegetação original totalmente removida. Está se recuperando desde o início do monitoramento na Amazônia.
Urbanizada		Áreas urbanas são espaços com grande concentração de pessoas e infraestrutura organizada. Incluem vilas, cidades e regiões metropolitanas com ruas, casas e prédios. Apresentam alta densidade de construções

<p>Solo exposto</p>		<p>Área onde há ausência de cobertura vegetal significativa, revelando diretamente o solo mineral ou material inconsolidado. Pode resultar de processos naturais (como erosão ou deposição) ou de ações antrópicas, como desmatamento recente, atividades agrícolas, mineração ou construção civil.</p>
<p>Plantação de dendê</p>		<p>Área com dendeicultura predominante, identificável pela forma regular dos talhões, cor verde intensa e textura homogênea da cobertura vegetal. A cultura do dendezeiro se destaca visualmente, permitindo clara separação em relação às áreas adjacentes, como florestas nativas ou outros cultivos</p>

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Figura 1. Aplicação de índices NDVI, NDWI E NDBI na área de estudo em 2017

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Figura 2. Aplicação de índices NDVI, NDWI E NDBI na área de estudo em 2024

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Figura 3. Classificação Supervisionada na área de estudo em 2017 e 2024

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Gráfico 1. Curvas espectrais elaborada através do desvio padrão médio, do ano de 2017 das amostras da área de estudo

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Gráfico 2. Curvas espectrais elaborada através do desvio padrão médio, do ano de 2024 das amostras da área de estudo

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Tabela 1. Construção da matriz de confusão e índice Kappa para o ano de 2017

	hidrografia	vegetação primária	vegetação secundária	urbanizada	solo exposto	Dendê	Total pixel classificado	COMISSÃO
hidrografia	9	0	0	0	0	0	9	0,1500

vegetação primária	1	10	0	0	0	0	11	0,1833
vegetação secundária	0	0	10	0	0	1	11	0,1333
urbanizada	0	0	0	8	0	0	8	0,1333
solo exposto	0	0	0	2	10	0	12	0,2000
dendê	0	0	1	0	0	8	9	0,1667
Total pixel classe real	10	10	11	10	10	9	60	
OMISSÃO	0,167	0,167	0,183	0,167	0,167	0,167		

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Tabela 2. Índice de classificação para o ano de 2017

PROBABILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO		Acurácia do produtor	Ácurácia do usuário
hidrografia	0,0250	0,9	1,0
vegetação primária	0,0306	1,0	0,91
vegetação secundária	0,0336	0,91	0,91
urbanizada	0,022	0,80	1,0
solo exposto	0,033	1,00	0,83
Dendê	0,023	0,89	0,89
PE (Probabilidade de aceitação total)	0,15		
P0 (Índice de exatidão global)	0,92		
ÍNDICE	0,90		

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Tabela 3. Construção da matriz de confusão e índice Kappa para o ano de 2024

	hidrografia	vegetação primária	vegetação secundária	urbanizada	solo exposto	Dende	Total pixel classificado	COMISSÃO
hidrografia	10	0	0	0	0	0	10	0,1667
vegetação primária	0	10	0	0	0	0	10	0,1667
vegetação secundária	0	0	10	0	2	2	13	0,2167
urbanizada	0	0	0	8	0	0	8	0,1333
solo exposto	0	0	0	2	8	0	11	0,1833
dendê	0	0	1	0	0	7	8	0,1333
Total pixel classe real	10	10	11	10	10	9	60	
OMISSÃO	0,167	0,167	0,183	0,167	0,167	0,150		

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Tabela 4. Índice de classificação para o ano de 2024

PROBABILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO		Acurácia do produtor	Ácurácia do usuário
hidrografia	0,028	1,00	1,000
vegetação primária	0,028	1,00	1,00
vegetação secundária	0,040	0,91	0,77
urbanizada	0,022	0,80	1,00
solo exposto	0,031	0,80	0,72
Dendê	0,020	0,78	0,88
PE (Probabilidade de aceitação total)	0,168		
P0 (índice de exatidão global)	0,88		
ÍNDICE Kappa	0,86		

Fonte: Elaboração dos autores (2026)

Tabela 5. Área e porcentagem das classes de uso e ocupação do solo para 2017

Classe	Área(ha)	% das Classes
Area urbana	1555,72	3,176
Hidrografia	305,27	0,623
Solo exposto	1759,217	3,591
Vegetação primária	14759,23	30,129
Vegetação secundária	23655,58	48,29
Dendê	6951,29	14,20
Total	48986,29	100

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

Tabela 6. Área e porcentagem das classes de uso e ocupação do solo para 2024

Classe	Área(ha)	% das Classes
Área urbana	2385,99	4,871
Hidrografia	454,44	0,928
Solo exposto	726,22	1,489
Vegetação primária	14529,95	29,21
Vegetação secundária	11500,30	23,877
Dendê	19389,45	39,725
Total	48986,39	100

Fonte: Elaboração dos autores (2026).

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

Referências

- [1] MORENO, P. L. T. **Fragmentação florestal na Amazônia brasileira: dinâmica, trajetória e conectividade.** 2022.
- [2] ROTHMUND, M. et al. O geoprocessamento e o futuro da Amazônia. **Infogeo**, v. 17, p. 1-10, 2025.
- [3] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Processamento digital de imagens do Landsat 8 para análise de uso da terra.** 2023.
- [4] EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). **Comparação dos métodos de classificação supervisionada ISODATA, Máxima Verossimilhança e Mínima Distância Euclidiana.** 2009.
- [5] RODRIGUES, F. A. et al. Avaliação da precisão de classificações supervisionadas utilizando o índice Kappa. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 66, n. 1, 2014.
- [6] CONGALTON, R. G.; GREEN, K. **Assessing the accuracy of remotely sensed data: Principles and practices.** New York: Lewis Publishers, 1999. 137p.
- [7] FREITAS, Leonardo Cristiano da Silva; CAVALCANTI, Lucas Costa de Souza; BRAZ, Adalto Moreira. Avaliação da acurácia das classes de uso e cobertura da terra do MapBiomass (Coleção 6) para o município de Carpina (PE). **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO**, 20., 2023, Florianópolis. Anais [...]. São José dos Campos: INPE, 2023. p. 3060-3065. Disponível em: <https://marte2.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/marte2/2023/05.25.12.02.04/doc/384367488.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [8] NAHUM, J. S.; SANTOS, C. B. A dendeicultura na Amazônia paraense. **Geosp – Espaço e Tempo**, v. 20, n. 2, p. 281-294, 2016.
- [9] LIMA, R. M. B. et al. **Recuperação de áreas degradadas ou alteradas na Amazônia.** Embrapa Amazônia Ocidental, 2022.

